

BUXORO SHAHRI TARIXIY HUDUDINING LANDSHAFTI VA UNDAGI AYRIM MUAMMOLAR

Nodira N.Fayzullayeva

Arx (PhD), Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Malika N.Fayzullayeva

Magistrant, Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotasiya: Maqolada Buxoro tarixiy shahrining shakllanish tarixi, uning tarixiy landshafti haqida to'xtalib o'tilgan. Buxoro tarixiy shahar hududidagi hovuzlarning tarixi, ularning shaharsozlikdagi o'rni va bugungi kundagi holati va ulardagi muammolar haqida to'xtalib o'tilgan. Eski shahar va undagi yashil oazislar ularning kelib chiqishi va shakllanishi haqida fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Zarafshon daryosi, hovuz, yashil zona, mahalla markazi, Shoxrud kanali, karroziya, sho'rlanish, suv muammosi.

Buxoro – qadimiy shahar. Zarafshon daryosi atrofida bundan ming yillar oldin qulay iqlim sharoiti tufayli aholi yashash hududlari shakllangan. Daryoning o'rta oqimida Samarqand vohasi, quyi oqimida Buxoro vohasi hozirgi Buxoro shahri o'rnida bugungi kundan kamida ikki yarim ming yil muqaddam paydo bo'lgan. Bizga Narshaxiyning manbaalaridan ma'lumki, hozirgi Buxoro viloyatining o'rnida qadimda botqoqlik bo'lib, aksariyat qismi qamish va daraxtlar bilan qoplangan. U yerda juda ko'p qushlar bo'lib, yerda hech bir hayvon o'ta olmagan jarliklar uchragan. Bu esa Samarqandni o'rab turgan tog'lardan qorlar erib, suv shu tomonga oqib kelishi hisobiga bo'lgan. Shunday qilib, Samarqandda sersuv katta daryo Masaf bo'lgan. Suv ko'p joylarni yuvib o'tib yerlar tuzilishiga ta'sir qilgan. Bu esa botqoq yerlarni gil tuproqqa ko'milishiga keltirgan. Suv oqimi shunchalik ko'p bo'lganki, Bitik va Farabgacha bo'lgan hududda juda ko'p yerlar ko'chgan natijada botqoqlikdagi suv qurib o'rnida gil tuproqqa to'yingan katta hudud hosil bo'lgan. Shu tariqa Sug'd daryosi hosil bo'lib, gil tuproqqa to'yingan hududda Buxoro vohasi hosil bo'lgan [1, 25 b.]. Bu vohada ko'p suv bo'lib, hududda daraxtlar ko'p bo'lgan. Ov qilish imkoniyatlari keng bo'lgan, bu esa Turkistondan ko'chib keladigan ko'chmanchilarga juda qulay kelgan. Odamlar dastlab chodir va o'tovlarda yashashgan, keyinchalik aholi ko'payishi bilan binolar bunyod etish boshlangan. Shu tariqa botqoqlik o'rnida aholi yashash hududi paydo bo'lgan. Shunday qilib, ming yillar ilgari Zarafshon daryosining quyi oqimida hosil bo'lgan tabiiy qulay iqlim sharoiti bu yerda shahar shakllanishiga asos bo'lgan.

Buxoro shahri siyosiy markaz sifatida quyidagi davrlarni bosib o'tgan: Varaxsha – eramizdan avval IV asrdan – eramizning VIII asrigacha (VIII asr – Buxorxudotlar hukmronligi), Poykent – eramizdan avval IV - II asrdan – eramizning XII asrigacha, bu orada IX – X asrga kelib hozirgi Buxoro shahri somoniylar davlatining poytaxti, XI – XII asrlar qoraxoniylar davrida xam Buxoro poytaxt shahar, keyinchalik XIV asrda temuriylar davrida poytaxt Samarqandga ko'chirilgan va nihoyat shayboniylar va amirliklar davrida poytaxt maqomi Buxoroga qaytgan. XVI – XVIII asrlar Buxoro shahrining shahar sifatida shakllanishida muhim, hattoki asosiy davr bo'lib xizmat qilgan. Amirliklar davrida Buxoro shahri o'sha davr uchun to'la shakllangan shahar ko'rinishiga kelgan.

Shaharning asosiy suv manbai Zarafshon daryosidan to'yinadigan Shoxrud kanali bo'lgan (1-rasm). Asosiy

ichimlik suvi manbai hovuzlarda bo'lgan. Shahar hududida 80 ga yaqin hovuzlar bo'lgan. Hovuzlarni suv bilan asosiy va katta kanal Shohrud ta'minlagan. Kanaldan hovuzlarga suv o'tadigan usti yopiq ariqlar (tazar) bo'lgan. Shohrud kanali shaharga sharqdan – Mozori Sharif darvozasi oldidan kirib, shahar markazidan o'tib, g'arbdan – Talipoch darvozasi oldidan o'tib, Shirgaron darvozasini chetlab chiqib ketgan. Kanalning markazdan o'tishi uni shaharning barcha hovuzlarini suv bilan ta'minlab o'tishiga qulay bo'lgan. Katta markaziy hovuzlar atrofi (masalan: Devonbegi hovuzi) g'ishtin devor bilan o'ralgan. Suv meshkoblar yordamida miroblar tomonidan xalqqa yetkazilgan. Suv bilan ta'minlash ishlari puxta o'ylangan va yaxshi tashkillashtirilgan tizim asosida faoliyat ko'rsatgan [2,3].

1-rasm. Shahar markazidan oqib o'tuvchi Shoxrud kanali. Buxoro.2024 yil. Foto muallifi Fayzullayeva N.N.

Har bir maxalla markazida hovuz bo'lgan. Hovuz maxalla markazining markaziy elementi bo'lib, atrofdagi barcha ob'ektlarni birlashtiruvchi tugun bo'lgan. Hovuz bo'lgan joyda tabiiyki, ko'kalamzorlashtirish imkoniyati bo'lgan. Suvning tanqisligini inobatga olsak, ko'chalar va maydonlarda ko'kalamlar bo'lmagan, faqatgina maxalla markazlarida hovuzlar atrofidagina yashil oazislar shakllangan. Bundan kichkina yashil tugunlar esa turar-joy uylarida bo'lgan. Har bir turar-joyda uning katta kichkinaligidan qat'iy nazar hovli bo'lgan. Har bitta hovlida katta bo'lmagan yashil zona bo'lgan. Turar-joy hovlilarida odatda uzum ekilgan. Uzum tirmashuvchi daraxt bo'lganligi sababli hovlida o'rnatilgan havoza ustini to'liq egallab, hovli yuzasini soya-salqinlik bilan

ta'minlagan. Bundan tashqari tut daraxti ham ekilgan. Lekin tut daraxti katta daraxtlar sirasiga kirishini inobatga olsak, ular odatda ko'chalarni burimlarida hosil bo'lgan maydonlarda ekilgan. Tut daraxtini ekilishi Buxoroning tuprog'i tarkibidagi sho'rni shimilishiga yordam bo'lgan. Tut daraxti atrofidagi tuproq sho'rdan tozalanar ekan, uning atrofida binolarni poydevorini uzoq yil xizmat qilishiga olib kelgan. Turar-joy hovlilari va maxalla markazlarida asosan mevali daraxtlar ekilgan, gullardan esa rayxon, namozshomgullar ekilgan. Turar-joy hovlilarida maxalla markazlaridan farqli yashil zonaning yuzasi katta bo'lmagan va bu maydonni sug'orish uchun xo'jalik yumushlaridan chiqqan chiqindi suvlar ham yetarli bo'lgan.

Lekin bugunga kelib, Zarafshon daryosida suv hajmini pasayishi Shoxrud kanalida suvni kamayishiga olib keldi. Bu esa o'z navbatida Buxoro shahridagi hovuzlarni qurishiga olib keldi. Yuqorida aytilgan 80 ga yaqin hovuzdan 10 ga yaqin hovuzlardagina suv saqlanib qolgan (2,3,4-rasmlar). XIX asrda o'z davrining markaziy va katta hovuzlaridan bo'lgan Xo'ja Zayniddin hovuzida maxalliy aholining guvohlik berishicha oxirgi 50 yil suv bo'lmagan. Bu holat shahardagi boshqa hovuzlarda ham kuzatilgan (5-rasm). Bu esa o'z navbatida atrofidagi binolar, asosan, turar-joy uylari poydevorlarida tuz yig'ilishiga olib kelgan. Bu holat bugungi kunda Buxoro eski shahar hududida mavjud muammolardan biridir. Yer osti suvlarining ko'tarilishi natijasida tarixiy obidalar poydevorlarining sho'rlanishi karroziya jarayonini tezlashishiga sabab bo'layapti.

**2-rasm. Lyabi-hovuz ansambilidagi hovuz. Buxoro. 2020 yil.
Foto muallifi Fayzullayeva N.N.**

**3-rasm. Bolo-hovuz ansambilidagi hovuz. Buxoro. 2023 yil.
Foto muallifi Fayzullayeva N.N.**

**4-rasm. Gavkushon ansambilidagi hovuz. Buxoro. 2023 yil.
Foto muallifi Fayzullayeva N.N.**

**5-rasm. Havzi-nav ansambilidagi hovuz. Buxoro. 2023 yil.
Foto muallifi Fayzullayeva N.N.**

Suv bilan bog'liq muammolar bugungi kunda dunyo miqyosida global muammolar darajasida ko'rib chiqilayapti. O'z navbatida Orol dengizida suv hajmining kamayishi dunyo hamjamiyatini befarq qoldirgan emas. Shunday ekan, biz ushbu vaziyatda muammolar va hozirgi holatdan kelib chiqib, vaziyatga moslashishimiz, mahalliy landshaftni jonlantirishimiz va shahar mikroiklimini yaxshilashga qaratilgan loyixa takliflarni ishlab chiqishimiz zarur. Loyihalarda suvsizlikka chidamli daraxt va o'simliklar, gidraponik usulda ekiladigan gul va butalarni tarixiy muhitga uning o'ziga xos manzaralari bilan uyg'unlashib ketuvchi landshaft dizayn elementlarini ishlab chiqib, ularni

hayotga tadbiq etish bo'yicha takliflar kiritishimiz kerak.

Adabiyotlar.

1. Наршахи М. "История Бухары", Санкт – Петербург, "О и Г.Бр.Каменские", 1879 год.

2. Ремпель Л.И. Далёкое и близкое. – Ташкент: Гафур Гулям, 1981. – 301 стр.

3. Кочедамов В.И. Городские водоёмы Бухары и Самарканда. Архитектурное наследство. №8. – Москва: Гос.Изд. литературы по строительству и архитектуре. 1957. – 190 с.

